

OTEA

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

MARZO 2021

Acción por el clima: Iniciativas para hacer frente a la crisis climática

RESUMEN

Dar respuesta a la actual crisis climática exige el compromiso y la acción conjunta y coordinada de los gobiernos de todos los países, del sector privado y de la sociedad civil, de modo que se adopten compromisos climáticos ambiciosos y estilos de vida más sostenibles.

[f](#) [@](#) [t](#) www.otea.info

bc³ BASQUE CENTRE
FOR CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

www.bc3research.org

Personas que han participado en el estudio:
Eva Alonso-Epelde y Alejandro Rodríguez-Zúñiga

Índice

I. Introducción	5
II. Iniciativas de las Naciones Unidas	6
Estocolmo 1972 – Primera Cumbre para la Tierra	6
Ginebra 1979 - Primera Conferencia Mundial sobre el Clima	6
Montreal 1987 - Protocolo de Montreal	6
IPCC 1988 - Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático	6
Toronto 1988 - Conferencia de Toronto	6
IPCC 1990 - Primer informe de evaluación	7
Ginebra 1990 - II Conferencia Mundial sobre el Clima	7
Winchester 1991 - Sistema Mundial de Observación del Clima	7
Río 1992 - Cumbre de la Tierra	7
CMNUCC 1992 - Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático	8
Berlín 1995 - COP1	8
Kioto 1997 - Protocolo de Kioto	8
ODM 2000 - Objetivos de Desarrollo del Milenio	8
Marrakech 2001 - COP7	9
Johannesburgo 2002 - III Cumbre de la Tierra	9
Nairobi 2006 - Cumbre de Nairobi	9
IPCC 2007 - Cuarto informe de evaluación	9
Bali 2007 - COP13	9
Copenhague 2009 - Acuerdo de Copenhague	9
Cancún 2010 - Acuerdos de Cancún	10
Durban 2011 - COP17	10
Doha 2012 - COP18	10
Varsovia 2013 - COP19	10
Lima 2014 - COP20	10
IPCC 2014 - Quinto informe de evaluación	11
París 2015 - Acuerdo de París	11
ODS 2015 - Agenda 2030	11
Marrakech 2016 - COP22	12
Bonn 2017 - COP23	12
IPCC 2018 - Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5°C	12
Katowice 2018 - COP24	12
Climate Action Summit 2019	12

Madrid 2019 - COP25	12
III. Iniciativas de la Unión Europea	13
2005 - Sistema de Comercio de Emisiones	13
2008 - Primer paquete de medidas sobre clima y energía 2020	13
2009 - Libro Blanco: La Adaptación al Cambio Climático. Hacia un Marco Europeo de Actuación	14
2013 - Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático	14
2014 - Marco de actuación en materia de clima y energía 2030	15
2016 - El paquete de invierno: Energía Limpia para todos los europeos	15
2018 - Visión estratégica a largo plazo: Un planeta limpio para todos	16
Reglamento (UE) 2018/1999	16
2019 - Pacto Verde Europeo	17
2020 - Ley Europea del Clima	17
IV. Iniciativas Nacionales	18
PNIEC 2021-2030	18
Estrategia a Largo Plazo 2050	19
PNACC 2021-2030	19
V. Otras iniciativas	20
Redes y Alianzas	20
Organizaciones No Gubernamentales	22
Movimientos sociales	24

I. Introducción

Ante la gran amenaza que supone el cambio climático, países de todo el mundo están desarrollando planes y estrategias para combatirlo y adaptarse a sus efectos. No hay país que no esté experimentando las consecuencias de vivir en un mundo más cálido y todos ellos han de contribuir reduciendo sus emisiones de manera rápida y sostenida en el tiempo. Si queremos hacer frente a esta problemática, la acción necesita provenir de todos los agentes, desde los gobiernos hasta la ciudadanía, incluyendo al sector privado de todas las regiones. Todos los agentes tienen un papel que desempeñar ante la emergencia climática.

A nivel internacional, Naciones Unidas lleva décadas trabajando en materia de cambio climático y medio ambiente, instando a los países a establecer medidas coordinadas que consigan frenar el calentamiento global y hacer frente a otros problemas asociados como la pérdida de biodiversidad. Por su parte, la Unión Europea ha liderado de manera multilateral la lucha internacional contra el cambio climático estableciendo objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en el medio y largo plazo, y desarrollando una normativa para promover el ahorro y la eficiencia energética y la generación de energía mediante fuentes renovables.

Recientemente también han ganado visibilidad los movimientos sociales que demandan mayor ambición climática, especialmente los movimientos formados por los jóvenes. La sociedad cada vez es más consciente de los riesgos que supone no actuar a tiempo y por ello pide a los gobiernos que eleven la ambición de sus objetivos y acciones. En este documento se recogen algunas de las iniciativas existentes a nivel global para actuar contra el cambio climático.

II. Iniciativas de las Naciones Unidas

Estocolmo 1972 – Primera Cumbre para la Tierra

Se celebró la Conferencia Científica de las Naciones Unidas, constituyendo la primera conferencia de la ONU sobre medioambiente. En ella se adoptó tanto una declaración que enuncia los principios para la conservación y la mejora del medioambiente como un plan de acción con recomendaciones para la acción medioambiental internacional. Este acontecimiento supuso un punto de inflexión en el debate político, de modo que se reconoció el derecho al medioambiente y la necesidad de incluir la perspectiva ambiental en el desarrollo de políticas.

Ginebra 1979 - Primera Conferencia Mundial sobre el Clima

Se celebró la primera conferencia mundial por el clima, la cual fue convocada por la Organización Meteorológica Mundial y la cual condujo a la creación del Programa Mundial sobre el Clima. En esta conferencia se trataron mayoritariamente temas como el calentamiento global y el papel de la actividad humana y se comenzó a alertar sobre la gravedad del cambio climático para el planeta.

Montreal 1987 - Protocolo de Montreal

En 1987, se adoptó el Protocolo de Montreal, el cual tiene como objetivo la protección de la capa de ozono con medidas para controlar la producción de las sustancias que la destruyen (CFC). Estas medidas se fueron endureciendo en la década de los 90 y evitaron la destrucción masiva de la capa de ozono. En 2009 la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal se convirtieron en los primeros tratados de la historia de las Naciones Unidas en lograr la ratificación universal.

IPCC 1988 -Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

En 1988, se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) formado por más de 3000 científicos de todo el mundo, para facilitar evaluaciones integrales sobre los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos en el ámbito del cambio climático, así como las causas, las repercusiones y las estrategias de respuesta al mismo.

Toronto 1988 - Conferencia de Toronto

En 1988 se celebró la Conferencia de Toronto, en la que se instó a una amplia gama de agentes a “emprender acciones concretas para reducir la inminente crisis provocada por la contaminación de la atmósfera”. De este modo, la Declaración de

Toronto ahondó en la necesidad de aumentar los recursos para la investigación y vigilancia en el marco del Plan Mundial para el Clima, apoyar el trabajo del IPCC y desarrollar una convención internacional que sirviese de marco para los protocolos relativos a la protección de la atmósfera.

IPCC 1990 - Primer informe de evaluación

El IPCC elaboró en 1990 su primer informe de evaluación en el que concluye que las emisiones antropogénicas se añaden al componente natural de variación en la atmósfera de los gases de efecto invernadero. En él también se subraya la relevancia del cambio climático y se considera el hacer frente a sus consecuencias un desafío que requiere de la cooperación internacional.

Ginebra 1990 - II Conferencia Mundial sobre el Clima

La Declaración elaborada en la II Conferencia Mundial sobre el Clima se convirtió en el mayor llamamiento realizado hasta la fecha con el objetivo de emprender acciones de cooperación a nivel internacional para abordar el fenómeno del cambio climático. En ella, se establecieron las directrices para la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Clima y se propuso fortalecer los programas de investigación y vigilancia del Plan Mundial por el Clima. Además, se formularon recomendaciones en torno a determinadas acciones en los ámbitos de la alimentación, la hidrología, la energía y el uso de la tierra.

Winchester 1991 - Sistema Mundial de Observación del Clima

En respuesta al Comunicado y a la Declaración de la II Cumbre Mundial por el Clima, el Servicio Meteorológico de Reino Unido acogió en su sede una reunión en la que se cerraron los acuerdos de patrocinio para la puesta en marcha del Sistema Mundial de Observación del Clima. De esta manera, a principios de 1992 ya había un Memorándum de entendimiento entre la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

Río 1992 - Cumbre de la Tierra

Se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se adoptó un ambicioso programa para el desarrollo sostenible a nivel mundial (la Agenda 21) que no entró en vigor hasta 1994 después de ser ratificada. Las principales áreas de actuación de la Agenda 21 fueron la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y la reducción y eliminación de ciertas sustancias tóxicas.

CMNUCC 1992 - Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

Se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que entró en vigor en 1994. En ella se incluyeron compromisos concretos relacionados con la observación y la investigación sistemáticas con el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar peligrosas interferencias antropogénicas en el sistema climático. En la primera reunión de las partes se acordó el papel de las Conferencias de las Partes (COP) en la política internacional y la creación de órganos como el de asesoramiento científico y tecnológico.

Berlín 1995 - COP1

La primera COP adoptó el Mandato de Berlín, emprendiéndose así las conversaciones sobre un protocolo o algún otro instrumento jurídico que incluyera compromisos más firmes por parte de los países desarrollados y en transición. En esta primera reunión las partes aceptan que los compromisos de la convención son insuficientes para cumplir los objetivos, de modo que se pone en marcha un proceso para negociar mayores compromisos para los países desarrollados, sentando las bases para el Protocolo de Kioto.

Kioto 1997 - Protocolo de Kioto

La adopción del Protocolo de Kioto en Japón en diciembre de 1997, constituyó la acción más influyente en materia de cambio climático hasta la fecha, y estableció objetivos de reducción de emisiones vinculantes por países. El objetivo era reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero de los países industrializados en al menos un 5% respecto a los valores de 1990 durante el periodo 2008-2012. El Protocolo, cuya apertura para la firma se produjo en marzo de 1990, no entró en vigor hasta febrero de 2005.

ODM 2000 - Objetivos de Desarrollo del Milenio

A consecuencia de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en una nueva alianza mundial, los países se comprometieron a reducir la pobreza extrema para el 2015 a través de 8 objetivos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Aunque en la declaración se reconoce el cambio climático como una amenaza y un desafío para la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria y el factor ambiental está presente en el objetivo 7, no se establecieron objetivos ni metas específicas para abordar la problemática del cambio climático.

Marrakech 2001 - COP7

En la COP7 se adoptaron los Acuerdos de Marrakech en los que se detallaron las normas para la implementación del Protocolo de Kioto y se establecieron tanto nuevos instrumentos de planificación y financiación como un marco de transferencia tecnológica con el objetivo de facilitar la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo.

Johannesburgo 2002 - III Cumbre de la Tierra

Se celebró la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible como instrumento de coordinación entre diversos actores con el objetivo de concienciar a la población internacional de que el desarrollo económico y social es compatible con la protección del planeta mediante la suma de esfuerzos y de capacidades de todos los agentes implicados. La sociedad civil formó parte del debate por primera vez.

Nairobi 2006 - Cumbre de Nairobi

En la COP de Nairobi las partes se comprometieron a asegurar la continuidad del Protocolo de Kioto de una forma decidida. Además, los países desarrollados declararon la necesidad de adoptar reducciones de emisiones más ambiciosas en el corto plazo, concretamente del 50% con respecto al año 2000, aunque no se estableció una fecha para dicha reducción.

IPCC 2007 - Cuarto informe de evaluación

El IPCC presentó su cuarto informe de evaluación en el que se mostraron evidencias irrefutables de que el cambio climático es un hecho y su causa principal es la actividad humana. Este informe representó el resumen más amplio y detallado de la situación del cambio climático hasta la fecha.

Bali 2007 - COP13

En 2007 se iniciaron las negociaciones para el segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto (2012-2020). A la vista de que los compromisos adquiridos por los países serían insuficientes para lograr el objetivo del Protocolo de Kioto, en Bali se fijó una hoja de ruta para posibilitar la implementación plena, efectiva y sustentada de la Convención y trazar los caminos hacia un acuerdo post 2012. Esta cumbre se centró en lograr una visión común en lo referente a la mitigación, la adaptación, la tecnología y la financiación.

Copenhague 2009 - Acuerdo de Copenhague

En esta Conferencia se firmó el Acuerdo de Copenhague, en el que se estableció como límite máximo para el incremento de la temperatura media de la tierra los 2 °C. Además, a petición de algunos países en desarrollo, se hizo referencia a hacer

todo lo posible por mantener el incremento por debajo de los 1,5 °C. No obstante, no se mencionó cómo se alcanzarían las metas en términos prácticos ni se establecieron objetivos concretos, lo que generó una gran frustración, siendo incluso calificada de “fracaso” por el Presidente del Consejo Europeo.

Cancún 2010 - Acuerdos de Cancún

En esta Conferencia se adoptaron los Acuerdos de Cancún con la finalidad de ayudar a los países en desarrollo a lidiar con el cambio climático. Para ello, se estableció el Fondo Verde para el Clima con el objetivo de proveer financiación a proyectos y actividades en estos países. Adicionalmente, se estipuló la gestión hasta el 2012 de un mecanismo tecnológico para promover la innovación, el desarrollo y la difusión de tecnologías ambientalmente sostenibles.

Durban 2011 - COP17

En la COP17, a pesar de no resolverse el futuro del Protocolo de Kioto, los gobiernos, incluidos los de los principales países emisores de gases de efecto invernadero, se comprometieron a alcanzar un nuevo acuerdo universal y legalmente vinculante en 2015 que entrase en vigor en 2020.

Doha 2012 - COP18

Se adoptó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto, de modo que los países desarrollados acordaban reducir sus emisiones en el periodo 2013-2020 un 18% respecto a valores de 1990. Además, se acordó acelerar los trabajos que permitieran adoptar un acuerdo universal en 2015 y buscaran la forma de aumentar los esfuerzos previos a 2020.

Varsovia 2013 - COP19

Se estableció un calendario para presentar las contribuciones por países al nuevo acuerdo climático universal y propuestas para acelerar los esfuerzos antes de 2020. Asimismo, se estableció un mecanismo para abordar los daños y pérdidas causadas por el cambio climático en los países en desarrollo más vulnerables. También se acordó impulsar la implementación de las medidas ya acordadas como la financiación climática y la transparencia de la monitorización de las emisiones.

Lima 2014 - COP20

En la COP20 se pidió a todos los países que expusieran sus contribuciones previstas para el acuerdo que se esperaba adoptar en 2015 de forma clara, transparente y comprensible.

IPCC 2014 - Quinto informe de evaluación

El IPCC publicó su quinto informe en el que se describe el estado de los conocimientos científicos sobre el cambio climático incidiendo en los nuevos conocimientos generados desde la publicación del anterior informe. En él, se advierte que si el ser humano no deja de ejercer presión en el clima aumentaría la probabilidad de que el impacto en las personas y en los ecosistemas fuera severo, generalizado e irreversible.

París 2015 - Acuerdo de París

En la COP21 se adoptó el Acuerdo de París, el primer acuerdo internacional en el que todas las naciones tienen la causa común de realizar esfuerzos ambiciosos para combatir la crisis climática y adaptarse a sus efectos, y en el que los países desarrollados se comprometen a ayudar a los países en desarrollo en el proceso. En él se acordó mantener el aumento de la temperatura media de la Tierra por debajo de los 2 °C y hacer todo lo posible para limitar este aumento a 1,5 °C. El acuerdo, que entró en vigor en 2016, buscaba alcanzar el máximo de emisiones lo antes posible para lograr un equilibrio entre emisiones y absorciones en torno a 2050. Para ello, los países habrían de presentar planes nacionales de acción climática (los NDCs, por sus siglas en inglés) cada 5 años y se establecía un mecanismo para reforzar dichas contribuciones voluntarias de los países. Asimismo, el Acuerdo de París abordó cuestiones como la adaptación, la ayuda a países en desarrollo o la transferencia de tecnología y capacidades.

ODS 2015 - Agenda 2030

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Estos objetivos buscaban poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar el bienestar de las personas en todo el mundo. El ODS 13 (acción por el clima) aborda la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Marrakech 2016 - COP22

En la COP21 los países se comprometieron a avanzar en la implementación del Acuerdo de París y proclamaron futuras acciones para un desarrollo sostenible.

Bonn 2017 - COP23

En la COP23 se avanzó significativamente hacia la implementación de directrices claras y completas para hacer el Acuerdo de París operativo.

IPCC 2018 - Informe especial sobre el calentamiento global de 1,5°C

En 2018 se publicó el informe especial del IPCC en el que se presentaron las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo en torno a las distintas consecuencias de un calentamiento global de 1,5 °C o de 2°C. En él se reflejó la necesidad de reducir más las emisiones de lo que en un inicio se había estimado y los importantes y crecientes riesgos asociados a superar el aumento de 1,5 °C.

Katowice 2018 - COP24

En la COP24, a pesar de que se aceptó poner en práctica el Acuerdo de París, se dejaron sin resolver cuestiones relativas al sistema global de comercio de carbono y a las posibles respuestas a las advertencias científicas del último informe del IPCC sobre el aumento de 1,5°C de la temperatura global.

Climate Action Summit 2019

El propósito central de esta cumbre organizada por Naciones Unidas fue impulsar la ambición y acelerar las acciones para implementar el Acuerdo de París. Consiguió centrar la atención de los líderes mundiales, tanto del gobierno como del sector privado y de la sociedad civil.

Madrid 2019 - COP25

La COP25, inicialmente planificada para realizarse en Brasil, y después en Chile, tuvo que realizarse finalmente en España (Madrid) y se convirtió en la cumbre del clima más larga de la historia. En esta cumbre, a pesar de acordar que se debía ser más ambicioso en lo que respecta a la reducción de emisiones, se aplazaron decisiones relevantes para la siguiente COP, como la concreción de la disminución de emisiones, la regulación de un mercado global de emisiones de carbono o la creación de un sistema para canalizar nuevos fondos a los países más vulnerables.

III. Iniciativas de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) viene liderando a nivel multilateral la acción climática desde la década de los 90. Desde la firma del [Protocolo de Kioto](#) en 1997, en el cual la UE-15 se comprometía a reducir sus emisiones conjuntas de GEI en un 8% (y España a no aumentarlas más del 15%), se han ido estableciendo objetivos para reducir progresivamente las emisiones en la senda hacia una economía neutra en carbono en 2050.

Los esfuerzos realizados por la UE para la mitigación del cambio climático han jugado un papel fundamental en la política comunitaria. Sin embargo, en el ámbito de la adaptación, dado el carácter intersectorial de la planificación del territorio y del desarrollo de infraestructuras directamente relacionadas con este campo, el consenso entre los diferentes miembros de la Unión ha sido asimétrico en comparación con la mitigación. En este sentido, la Comisión Europea hasta el momento ha optado por medidas de adaptación más abiertas, adoptando documentos de carácter programático, orientativos o estratégicos.

2005 - Sistema de Comercio de Emisiones

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (EU ETS por sus siglas en inglés) se instauró en 2005 para promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un modo eficiente.

Este sistema limita el volumen de gases de efecto invernadero que pueden emitir las industrias con gran consumo de energía, los productores de energía y las compañías aéreas. Los derechos de emisión están limitados a un nivel máximo establecido por la UE, y las empresas reciben gratuitamente o compran derechos y pueden después intercambiarlos. El límite máximo se va reduciendo con el tiempo de tal modo que la cantidad de emisiones disminuye gradualmente.

En la actualidad, el mercado del ETS, que se encuentra en la fase 4 (2021-2030), opera en todos los países de la EU (además de en Islandia, Liechtenstein y Noruega) y cubre alrededor del 40% de las emisiones de GEI de la UE.

2008 - Primer paquete de medidas sobre clima y energía 2020

El [primer paquete de medidas sobre clima y energía](#) de la UE fue acordado en 2008 y fijó los objetivos en materia climática para 2020. Entre ellos destacan:

- Reducir las emisiones de GEI un 20% respecto a 1990, las de los sectores del ETS un 21% y las de los difusos (repartidas por los Estados miembros) un 10% respecto a 2005.
- Alcanzar un 20% de energías renovables sobre el consumo final.
- Mejorar la eficiencia energética un 20%.

2009 – Libro Blanco: La Adaptación al Cambio Climático. Hacia un Marco Europeo de Actuación

El primer paso relevante en materia de adaptación en Europa se produjo con la publicación del documento del [Libro Verde](#) en 2007, un documento de reflexión basado en principios y pautas generales en cuestiones de adaptación. Los intensos debates generados por las distintas partes interesadas dieron paso en 2009 al avance en la materia con la publicación del [Libro Blanco: La Adaptación al Cambio Climático. Hacia un Marco Europeo de Actuación](#). Esta publicación materializa la necesidad por parte de la Unión de avanzar en este campo y recalca el carácter transfronterizo del impacto del cambio climático y de las medidas de adaptación y sus efectos en sectores comunes como la agricultura, la pesca o la energía, reforzando la necesidad de establecer mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros para que las regiones más desfavorecidas sean capaces de adoptar medidas adecuadas de adaptación a escala nacional, regional y local. Las 33 acciones concretas propuestas en dicho documento han sido ya realizadas, entre ellas la elaboración de documentos guía para incorporar medidas de adaptación en diferentes Directivas sectoriales, el establecimiento del European Biodiversity Clearing House Mechanism (EBCHM) y, por último, la formación de la Plataforma Europea de Adaptación al Clima ([Climate- Adapt](#)), en funcionamiento desde 2012.

2013 – Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático

A finales del año 2013, el Consejo Europeo publicó la [Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático](#), el cual constituye el marco europeo de referencia en materia de adaptación al cambio climático, con el objetivo de reforzar la capacidad de adaptación de los sectores vulnerables (salud, recursos marinos y de las costas, infraestructura, biodiversidad y ecosistemas, agricultura y turismo) y encauzar las medidas que deben ser tomadas para aumentar la resiliencia de estos. Estas medidas pretendían tener una especial influencia en las políticas financieras y legislativas y, paralelamente, aumentar el conocimiento en torno a este ámbito para mejorar su comunicación. En concreto, la estrategia europea establece 3 objetivos principales:

- Fomentar la actuación de todos los Estados miembros para adoptar estrategias integrales de adaptación y favorecer su financiación.
- Establecer una serie de medidas para garantizar que las infraestructuras europeas estén adaptadas al cambio climático (“climate proof”) y sean más resilientes.
- Afrontar las decisiones futuras en materia de adaptación, abordando mejoras a nivel de información e investigación desde la Plataforma Europea de Adaptación al Cambio Climático (Climate-ADAPT).

En el año 2018, se publicó la [Evaluación](#) de dicha Estrategia, en la que se concluyó que ésta había sido efectiva y que se trata de un punto de referencia para preparar

a Europa frente a los impactos climáticos a todos los niveles. De hecho, la evaluación establece que son ya 25 los países miembros que han adoptado sus respectivos PNAs (Plan Nacional de Adaptación). Además, la evaluación también subraya la necesidad de hacer un esfuerzo en el futuro para garantizar la preparación de las zonas urbanas atendiendo a vulnerabilidades específicas de ciertas comunidades y a los diferentes riesgos a los que se enfrentan las regiones europeas. Por último, en la hoja de ruta inicial del Pacto Verde Europeo (anunciado en diciembre de 2019), los pasos para aumentar la ambición climática de la UE para 2030 y 2050 incluyen la adopción de una nueva estrategia europea de adaptación más ambiciosa.

2014 – Marco de actuación en materia de clima y energía 2030

Antes de que la Cumbre de París tuviera lugar, el Consejo Europeo aprobó en octubre de 2014 el [marco de actuación en materia de clima y energía para el año 2030](#). En él se establecieron objetivos vinculantes más ambiciosos a los del horizonte 2020 para el periodo 2021-2030:

- Reducir las emisiones de GEI un 40% en 2030 con respecto al año 1990 en el conjunto de la economía europea (objetivo que se incluiría en su NDC). Las de los sectores del ETS un 43% y las de los difusos (repartidas por los Estados miembros) un 30% respecto a 2005.
- Incrementar la cuota de energías renovables al 27%.
- Incrementar la eficiencia energética al 27%.

Además, este marco ha impulsado varias reformas del EU ETS y la adopción de una nueva normativa de seguimiento y notificación. Asimismo, puso de manifiesto la necesidad de elaborar planes nacionales en materia de energía y clima (PNIEC), así como estrategias a largo plazo (ELP).

2016 - El paquete de invierno: Energía Limpia para todos los europeos

En noviembre de 2016, la Comisión Europea (CE) publicó un nuevo marco normativo y político llamado paquete de invierno o "[Energía Limpia para todos los europeos](#)", mediante el cual pretendía aportar certidumbre regulatoria y generar las condiciones necesarias para movilizar las inversiones de la transición energética, a la vez que promovía la participación de la ciudadanía europea como agente de cambio. En este nuevo marco se fijaron objetivos vinculantes más ambiciosos para el conjunto de la UE en 2030:

- Alcanzar un 32% de renovables sobre en consumo total de energía final.
- Mejorar la eficiencia energética en un 32,5 %.
- Lograr un 15% de interconexión eléctrica de los Estados miembros.

2018 – Visión estratégica a largo plazo: Un planeta limpio para todos

Ya en 2009, la UE fijó el objetivo estratégico de reducir un 80-95% las emisiones en 2050 respecto a 1990; no obstante, en noviembre de 2018 la Comisión presentó su visión estratégica a largo plazo: “[Un planeta limpio para todos](#)” mediante la cual se proponía alcanzar una economía neutra en 2050.

En dicho documento, la UE confirmaba su deseo de liderar la acción climática global y reafirmaba este compromiso adoptando en marzo de 2020, en nombre de la UE y todos sus Estados miembros, la estrategia a largo plazo para remitirla a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) en virtud del Acuerdo de París.

Reglamento (UE) 2018/1999

Para dar cumplimiento a éstos y a otros compromisos de la Unión Europea en materia de energía y clima, se ha venido desarrollando distintas normativas comunitarias. Entre estas iniciativas legislativas destaca el [Reglamento de Gobernanza](#) del proyecto de la Unión de la Energía que permite garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE de forma conjunta y solidaria entre los distintos estados miembros. Tal y como se establece en dicho Reglamento, los distintos Estados tienen que elaborar Planes Nacionales Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2021-2030) en el horizonte 2021-2030 y Estrategias a Largo plazo con horizonte 2050 (ELP 2050).

2019 – Pacto Verde Europeo

En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática. De esta manera, los eurodiputados instaron a la Comisión Europea a alinear todas las propuestas legislativas y presupuestarias relevantes con el objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad climática cuanto antes y plantearon una elevación del objetivo de reducción de emisiones en 2030 hasta el 60%.

En este contexto, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2019 una comunicación del nuevo [Pacto Verde Europeo](#) (“Green New Deal”), en el que se estableció el compromiso de que Europa fuese el primer continente neutro en emisiones en 2050, garantizando así los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. El Pacto Verde, que sigue la senda marcada por la anterior legislatura con el Proyecto de la Unión Europea de la Energía, establecía ocho áreas de actuación, entre las que se incluye aumentar la ambición del objetivo de mitigación. En este sentido, la Comisión Europea lanzó el “[2030 Climate Target Plan](#)”, que proponía incrementar el objetivo de reducción de emisiones del 40% hasta al menos el 55%.

2020 – Ley Europea del Clima

Para reforzar este compromiso y dotarlo de respaldo jurídico, la Comisión Europea anunció en marzo de 2020 su propuesta para el desarrollo de la primera [Ley Europea del Clima](#). Posteriormente, la Comisión Europea presentó su propuesta para elevar el objetivo de reducción de las emisiones en 2030 hasta al menos un 55%, objetivo que fue aprobado finalmente por el Consejo Europeo y que requerirá importantes cambios regulatorios y normativos.

IV. Iniciativas Nacionales

La política climática en España ha estado determinada por los acuerdos internacionales y supranacionales alcanzados para dar una respuesta coordinada al reto que supone el cambio climático en la actualidad. Así, la UE recoge en el “[paquete de invierno](#)” un [Reglamento de Gobernanza](#), mediante el que establece el procedimiento de planificación para cumplir con los objetivos y metas propuestas, a la vez que se garantiza la coherencia, comparabilidad y transparencia de la información de todos sus Estados miembros en el marco de la CMNUCC y el Acuerdo de París. Por ello, la UE pide a cada Estado miembro la elaboración de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030 y una Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) para 2050.

A continuación, se recogen algunas de las estrategias y planificaciones a nivel estatal, aunque también existe una importante actividad a nivel de comunidades autónomas o ciudades.

PNIEC 2021-2030

En enero de 2020, España presentó a la Comisión Europea su [PNIEC](#) definitivo. Este plan establece unos objetivos a 2030 en relación a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía (descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e investigación, innovación y competitividad), que pretenden contribuir a los objetivos supranacionales marcados por la UE en materia energética y climática. Los objetivos principales del PNIEC son los siguientes (todos en el horizonte 2030):

- Reducir un 23% las emisiones de GEI con respecto a 1990.
- Lograr un 42% de renovables en el consumo de energía final.
- Mejorar la eficiencia energética un 39,5%.
- Lograr un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Estos documentos constituyen una herramienta que permitirá a la Comisión Europea determinar el grado de cumplimiento de los objetivos conjuntos de todos los Estados miembros y actuar para corregir y mejorar sus actuaciones si fuera necesario. Asimismo, el Reglamento de Gobernanza recoge la obligación de actualizar estos Planes cada 5 años y presentar informes de evaluación del progreso cada 2 años.

Además, junto con este documento se presentaron la [Estrategia de Transición Justa](#) y el [Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética](#). Esta Ley, que está llamada a ser uno de los pilares de la política climática estatal, tiene por objetivo “facilitar la descarbonización de la economía española, de modo que se garantice el uso racional y solidario de nuestros recursos; promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente”.

Estrategia a Largo Plazo 2050

Para avanzar en la descarbonización completa del sistema, en noviembre de 2020 se aprobó la [Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo](#) que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050, y que incluye el objetivo de conseguir una reducción de un 90% de las emisiones brutas de GEI para 2050 con respecto a 1990.

Así, la Estrategia tiene como objetivo “articular una respuesta coherente e integrada frente a la crisis climática, que aproveche las oportunidades para la modernización y competitividad de nuestra economía y sea socialmente justa e inclusiva”.

PNACC 2021-2030

Por otro lado, en septiembre de 2020 se publicó el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030. Este Plan se constituye como el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada de los diferentes agentes a nivel estatal frente a los efectos del cambio climático en la próxima década, a través de la definición de los objetivos, criterios, ámbitos de trabajo y líneas de acción necesarios para promover la adaptación y la resiliencia frente al calentamiento global.

En el ámbito de la adaptación, el [Adaptation Preparedness Scoreboard](#) hace un buen seguimiento de los planes de acción regionales o estrategias de adaptación existentes.

V. Otras iniciativas

Redes y Alianzas

El cambio climático es una problemática global y requiere de una respuesta coordinada y conjunta, de todos los niveles tanto internacional como nacional, regional o local, así como de los distintos agentes que forman la sociedad.

En este sentido, se pueden destacar algunas iniciativas como:

- [Alianza por El Clima](#): Esta iniciativa nació en Madrid en 2015 en el contexto de la COP21 con el objetivo de sensibilizar a la sociedad española de la importancia de alcanzar el acuerdo climático que el mundo necesita para evitar los peores impactos ecológicos, económicos y sociales del cambio climático. Esta plataforma nacional está formada por más de 400 organizaciones y colectivos representantes del movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, organizaciones o asociaciones vecinales, de ciencia e investigación, de agricultores, de desarrollo rural y de consumidores.
- [Comunidad #PorElClima](#): Esta iniciativa tiene como objetivo acelerar la acción climática en todos los sectores de la sociedad. En la actualidad, ya son parte de esta comunidad más de 20.000 ciudadanos y ciudadanas, padres y madres, jóvenes, ONGs, empresas y administraciones públicas, que están trabajando por lograr el objetivo de las 1,5°C y la neutralidad climática en 2050.
- [Coordinadora de Organizaciones de cooperación para el Desarrollo \(COPD\)](#): Los integrantes de la COPD trabajan no solo en la dimensión ambiental sino también en la dimensión social y de derechos humanos del cambio climático, tal y como definen los ODS, de modo que tratan de hacer frente a la problemática que supone este fenómeno desde una perspectiva solidaria y de cooperación. Esta iniciativa cuenta con 78 ONGs, 5 Entidades Asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas, que integran a más de 450 organizaciones.
- [Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía](#): GCoM, por sus siglas en inglés, es la alianza global más grande para el liderazgo climático de las ciudades, que cuenta con el compromiso de más de 10.000 ciudades y gobiernos locales, provenientes de 6 continentes y 138 países, que representan a más de 800 millones de personas. Los y las adheridas al Pacto buscan promocionar acciones climáticas ambiciosas y realizar esfuerzos para implementar el Acuerdo de París y los ODS.

- [C40](#): El C40 es una red de ciudades del mundo comprometida con la lucha contra el cambio climático. Esta iniciativa apoya a las ciudades para que colaboren eficazmente, compartan conocimientos e impulsen acciones significativas, medibles y sostenibles contra el cambio climático. Actualmente la iniciativa está formada por 97 ciudades que engloban a más de 700 millones de habitantes.
- [Under2 Coalition](#): Esta red de gobiernos estatales y regionales engloba a más de 220 gobiernos que representan a más de 1.300 millones de personas y el 43% de la economía mundial. Los firmantes de esta red están comprometidos con acelerar una acción climática más ambiciosa en línea con el Acuerdo de París. De este modo, se comprometen a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C y realizar esfuerzos para no superar el 1,5°C.
- [Regions4](#): Esta red nació en 2002 durante la cumbre de Johannesburgo (entonces conocida como la Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible, nrg4SD) y congregó a 41 regiones en materia de cambio climático, protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible. La red, actualmente presidida por el País Vasco, busca empoderar a los gobiernos regionales al fomentar conexiones más sólidas dentro y fuera de la red y traducirlas en acciones impactantes.
- [Science Based Targets](#): La iniciativa Science Based Targets (SBTi) es una asociación entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y constituye uno de los compromisos de la *We Mean Business Coalition* (ver más abajo). El SBTi, que aúna a más de 536 compañías, busca impulsar una acción climática ambiciosa en el sector privado facilitando que las empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia.
- [Race to Zero](#): Iniciativa de las Naciones Unidas para reunir el liderazgo y el apoyo de las empresas, las ciudades, las regiones y los inversores de todo el mundo para lograr una recuperación “saludable” a la crisis de la COVID-19, resistente y con cero emisiones de carbono que prevenga las amenazas futuras, cree empleos decentes y desbloquee un crecimiento inclusivo y sostenible.
- [Race to resilient](#): Esta iniciativa propone impulsar un cambio en la ambición mundial en cuanto a “resiliencia climática”, dando prioridad a las personas y a la naturaleza en la búsqueda de un mundo resiliente en el que no sólo sobrevivamos a las crisis y tensiones climáticas, sino que prosperemos a pesar de ellas.
- [We mean business](#): Coalición mundial sin ánimo de lucro que trabaja con las empresas más influyentes del mundo para actuar contra el cambio

climático. Utilizan el liderazgo empresarial para impulsar la ambición política y acelerar la transición hacia una economía neutra en emisiones.

- [UN Global Compact](#): Iniciativa de las Naciones Unidas que pretende impulsar un movimiento global de empresas y agentes para crear un mundo más sostenible. Sus principios básicos: hacer negocios de forma responsable alineando las estrategias y operaciones empresariales con los diez principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción; y adoptar medidas estratégicas para promover objetivos sociales más amplios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, haciendo hincapié en la colaboración y la innovación.
- [World Business Council for Sustainable Development](#): Organización mundial dirigida por directores ejecutivos de 200 grandes empresas que trabajan juntas para acelerar la transición hacia un mundo sostenible. El conjunto de empresas engloba a más de 19 millones de trabajadores y sus ingresos conjuntos representan más de 8,5 billones de dólares.
- [Powering Past Coal Alliance](#): Coalición de gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales que trabajan para avanzar en la transición energética y favorecer una retirada justa y ordenada de las centrales de carbón.

Organizaciones No Gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales llevan años poniendo de manifiesto la necesidad de actuar en materia climática, presionando a los Estados y empresas para que actúen en favor del clima y sensibilizando a la sociedad en una gran variedad de problemáticas ambientales. Entre algunas de estas ONGs se encuentran:

- [Amigos de la Tierra](#): Asociación del ecologismo social, que reclama justicia medioambiental, económica, social y climática, junto con movimientos sociales y campesinos, cuya misión es fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Así, los grupos locales participan activamente en campañas para involucrar a la ciudadanía y dar a conocer las alternativas con las que contamos y a su vez ejercen presión a las administraciones para contrarrestar el poder de las multinacionales con el objetivo de incidir en las políticas.
- [Ecologistas en acción](#): Confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades, que forma parte del ecologismo social, de modo que entiende que el origen tanto de los problemas medioambientales como de algunos problemas sociales es el modelo de producción y consumo globalizado, siendo necesaria una transformación del mismo para evitar la crisis ecológica. Para ello, realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra las actuaciones que

perjudican el medioambiente y elabora alternativas concretas y viables en los ámbitos en los que centra su actividad.

- [Greenpeace](#): Organización ecologista y pacifista presente en 55 países de Europa, América, Asia, África y el Pacífico y cuenta con más de 3,2 millones de socios a nivel mundial, de los cuales más de 125.000 residen en España. De este modo, trabaja para atraer la atención pública hacia problemas globales, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, e impulsar soluciones y alternativas en aras de alcanzar un futuro verde y en paz.
- [SEO/BirdLife](#): Asociación global de organizaciones conservacionistas que trabaja para conservar las aves, sus hábitats y la biodiversidad global. Además, apuestan por la conservación en la acción climática, ya que consideran que la buena salud de los ecosistemas es clave para evitar sus efectos. Cuenta con representación en 121 países y 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo y 43 grupos locales repartidos por toda la geografía nacional.
- [WWF](#): Con más de 5 millones de miembros repartidos por el globo y con actividad en más de 100 países, WWF es la mayor organización internacional dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Su misión es conservar la naturaleza, sus hábitats y especies, y luchar contra las amenazas que ponen en peligro la vida en la Tierra, como el cambio climático.

GREENPEACE

Movimientos sociales

La sociedad civil y los movimientos sociales que se han ido gestando durante las últimas décadas también son de gran relevancia en materia de acción climática. Cada vez son más las personas comprometidas con el cuidado del planeta y de la vida. Prueba de ello son la gran cantidad de movimientos que se han ido creando para exigir una acción climática ambiciosa y coordinada y para lograr una transición ecológica que garantice la vida de las generaciones futuras. Destacan algunos como:

- [Fridays For Future](#). Es un movimiento que nació en agosto de 2018 después de que Greta Thunberg y otros jóvenes activistas se sentaran frente al parlamento sueco para protestar contra la falta de acción en la crisis climática. Actualmente reúne a millones de jóvenes y sus protestas tienen presencia en más de 7.500 ciudades en todo el mundo.
- [Extinction Rebellion \(XR\)](#). Surgió en el año 2018 en el Reino Unido y en su corta historia ha conseguido reunir a más de 200.000 miembros distribuidos en 75 países, incluido España. Su objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global y abogan por la creación de Asambleas Ciudadanas en esta materia.